

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15007323>

ЁШЛАРДА АТРОФ-МУХИТ МУХОФАЗАСИ ВА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ ШАКИЛЛАНТИРИШ

Хуррамов Ахтам Бўриевич

Самарқанд Давлат тиббиёт Университети Анатомия кафедраси ассистенти.

xurramovaxtam@gmail.com

***Аннотация.** Талаба-ёшларга билим бериш жараёнидаги барча педогогик муаммолар мазмунида экологик мавзу алоҳида аҳамиятга эга бўлиб турибди, унга ҳар бир одам дуч келади, чунки атрофимизда жуда кўп экологик муаммолар бўлиб, улар кўп соҳаларга боғлиқ: табиат, ўсимликлар, ҳайвонлар ва албатта инсон, унинг организми, яшаш жойи, турмуш тарзи. Инсон экологик муаммолар билан учрашгунча атрофдаги вазиятларга эътибор бермайди. Демак, жамиятимизда ёшларни олдиндан экологик жиҳатдан тарбиялаш зарур.*

***Калим сўзлар:** Ёшлар, атроф-мухит, экология, табиат, маданият.*

Шахсининг камолотга эришувида кўплаб маънавий омиллар қаторида унинг экологик маданиятини қарор топтириш ҳам муҳим ўрин тутди. Бошқача айтганда, ҳар томонлама камол топган шахсни унинг экологик маданиятисиз тасаввур этиш мумкин эмас. Экологик маданиятда–экологик тарбия, экологик тафаккур ва экологик одоб катта ўрин тутди. Гегелнинг фикрича, экологик тафаккур–кишилар учун биринчи навбатда тушуниш керак бўлган омилдир.

Экологик маданият умумий дунёқарашнинг таркибий қисми бўлиб, инсониятнинг ижтимоий-тарихий фаолияти жараёнида атроф-мухитни муҳофаза қилишга қаратилган моддий ва маънавий қадриятлар мажмуасидир. Инсониятнинг атроф-мухитга муносабати маданиятини файласуфлар шартли равишда моддий ва маънавий маданият йўналишларига ажратадилар.

Инсониятнинг моддий ва маънавий маданияти ўртасидаги диалектик боғланиш ва алоқадорлик тарихий тараққиётнинг ҳаракатлантирувчи кучларидан биридир. Умуман олганда, моддий ва маънавий маданиятларнинг нисбатан мустақил мажмуалари ҳамма тарихий ривожланиш босқичларида табиатни муҳофаза қилиш эҳтиёжи билан зиддиятли бўлиб келган. Айнан шу

зиддиятнинг кучайиши экологик вазиятни кескинлаштириб, оламшумул муаммога айлантиргани сир эмас.

Табиатни муҳофаза қилиш билан моддий ишлаб чиқаришни доимий кенгайтириш ўртасидаги зиддиятнинг узлуксиз кучайиши, бир томондан, маълум даражада экологик маданиятсизлик оқибатида вужудга келган технологик қолоқликка бориб тақалади. Иккинчи томондан, бир зумлик иқтисодий фойда кетидан қувиш, иқтисодий манфаатларни устун қўйиш натижасида мавжуд экологик технологияни жорий қилмасликнинг сабаби ҳам экологик маданиятсизлик ва маъсулиясизликдир. Экологик меросга онгли, ижобий муносабат шахснинг маънавий жиҳатдан ўз-ўзини англаши ва ифодаланиши усулидир. Ўзида табиатга, унинг тарихига нисбатан эстетик, ахлоқий муносабатни тарбияламаган инсоннинг фақат табиат учун эмас, балки жамият учун ҳам фойдаси камдир. Шу нуқтаи назардан ҳам экологик моддий ва маънавий меросни ривожлантириш ижтимоий тарбия манфаатига бўйсундирилган.

Табиат муҳофазасига доир янги анъаналарни ҳаётга кенг жорий этиш экологик фаолиятнинг таркибий қисмига, амалий йўналишига айланиши лозим. Бундай анъаналар ёшларнинг экологик маданиятини, ватанпарварлик туйғусини ривожлантиришга, назарий билимларини, амалий кўникмаларини мустаҳкамлашга ёрдам беради. Аҳоли ўртасида экологик тарғибот-ташвиқот, тушунтириш ишларини мунтазам равишда амалга ошириб бориш муҳим аҳамият касб этади. Шуни ҳам таъкидлаш керакки, ҳатто атроф-муҳит муҳофазасига доир етарли билимга эга бўлган шахснинг экологик сифатларини тезда шакллантириб бўлмайди. Бунинг учун экологик билимлар мажмуаси бўлган маданият ва кадриятлар жамиятнинг умумий манфаатлари билан боғланиб ҳаётий эҳтиёжларга айлансагина қутилган натижа бериши мумкин. Айтайлик, инсон табиатни муҳофаза қилишининг зарурлигини англайди, лекин кундалик фаолиятида бунга амал қилмаслигини, лоқайдлигини сабаби экологик билимларнинг эътиқодга, ахлоқий қоидага айланмаганлигига бориб тақалади.

Ҳар бир халқ ер шарининг қайси қисмида яшар экан, шу жойнинг табиати, иқлими билан боғлиқ иқтисодий, ижтимоий, маданий муносабатларга, урф одат ва анъаналарга эга бўлади. Бундай урф-одат ва анъаналар дастлаб кичик қабила, элат, миллат заминида юзага келади ва у ўзига хослиги билан ажралиб туради. Қабилалар ичидаги иқтисодий-ижтимоий муносабатлар негизида эса табиатан шаклланган муносабатлар ҳам мавжуд бўлиб, бу аслида қабиланинг ёки жамоанинг ўзи яшаб турган муҳитга муносабатидир.

Ушбу маданият албатта ўқувчиларнинг экологик таълим ва тарбияси асосида вужудга келади. Экологик таълим-тарбиянинг асосий вазифаси ёшларда

табиатга нисбатан бурч ва маъсулият, онгли муносабатни таркиб топтириш, шарқона одоб-ахлоқ меъёрларига мос хулқ-атворни шакллантириш саналади.

Экологик таълим-тарбияни амалга оширишни қуйидаги йўналишларда босқичма-босқич жорий этиш зарур:

экологик таълим-тарбия асосида ёшларнинг соғлом турмуш тарзига риоя қилиш руҳида тарбиялашни амалга ошириш лозим. экологик маданият-инсон томонидан ўз ҳаётининг табиий шароитларини ва атроф-муҳит билан ўзаро муносабатлари асосида юзага келувчи қонуниятларини англаб олиши ва улардан оқилона фойдалана билиш даражасидир. Мактабгача тарбия муассасаларидаги болаларнинг экологик таълим-тарбияси – педогогиканинг болаларни табиат билан таништириш ДТС да ўз ифодасини топган анъанавий ёндошиш, кейинги йилларда юзага келган янги бир йўналишдир. Вояга етаётган авлодни экологик тарбия муаммоси авваламбор ҳозирги замон олимларининг табиат ва жамиятдаги ўзаро боғлиқликларни диққат билан кузатишлари натижасида келиб чикди.

Ҳозирги кунда инсон ва табиатнинг ўзаро муносабатлар характери – Ер шарида ҳаётни сақлаб қолиш билан боғлиқдир. Ушбу муаммоларнинг долзарблиги, экологик ва биологик қонуниятларни ҳисобга олмаган ҳолда табиий ресурслардан фойдаланиш, саноат ишлаб чиқаришнинг тез суръатлар билан ўсиб бориши ва ниҳоят, табиатда инсон фаолияти орқали юзага келган аниқ экологик ҳавф вужудга келганлиги билан асосланади.

Айни пайтда атроф-муҳитга эҳтиёткорона, онгли, маданиятли, юксак маънавиятли муносабатни тарбиялаш масалалари барча таълим-тарбия муассасалари фаолиятида ҳам асосий ўринни эгаллаши зарур.

Ҳар қандай ўқув-тарбиявий жараён маълум қонуниятига асосланган педагогик тизим ёрдамида ифодаланади.

Ана шу нуқтаи назардан, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш маданияти, маънавияти, маърифатини амалиётга тадбиқ этишни янги яхлит педагогик, технологик тизим сифатида талқин қилиш яхши натижани беради. Айни вақтда коллеж ўқувчилари инсоннинг атроф-муҳит, биосфера, табиатга таъсир этиш йўллари, табиатнинг айрим компонент (қисм) ларига таъсир этиш натижасида юзага келадиган ўзгаришларга оид маълумотларнинг илмий асосланган тизимини эгаллашлари, атроф-муҳит муҳофазасига доир кўникмаларга эга бўлишлари керак.

Бу тизимда табиатни муҳофаза қилиш таълими ўқув юртлардаги ҳамда оммавий ахборот воситаларидаги узлуксиз жараён сифатида қаралади. У умумий

вазифалар билан интеграциялашади ҳамда касбий тайёргарлик билан боғлиқ ҳолда дифференциациялашади.

Талабада экологик маданиятнинг шаклланишидаги педагогик-психологик компонентлар

экологик билимни	экологик маданиятни
Талабаларнинг экологияга оид билим, кўникма ва тасаввурларга ега	Талабаларнинг атроф-муҳитга муносабатда бўлиш маданияти
Ўрганилган экологик билимларнинг талаба ички ҳиссини	Эгалланган экомданият асосида атроф-муҳит, табиатга нисбатан
Эгалланган билим ва маданиятнинг амалий фаолиятга	Ўз муносабати натижасида атроф муҳитнинг муҳофаза қилиш

Экологик таълим амалиётида илғор педагогик технологиялар доирасидаги ролли-сюжетли ўйинлардан ҳам кенг фойдаланиш мумкин. Ўйин қатнашчиларини педагогик жараёнга табиий ҳолатда жалб қилган ҳолда ихтиёрийлик, эркинлик муҳити яратилади, у махсус тарзда, яъни мотивациянинг юқори даражаси, қизиқиш ва эмоционал сафарбарликни рағбатлантириш асосида рўй беради. Мусобақа ролли, имитацияли, эколого-психологик тренинг сингари экологик ўйинларнинг бутун бошли таснифлари мавжуд. Бундай ўйинларга мисол қилиб; “Танлов-марафон” экологик ўйин дарсини тавсия қилишимиз мумкин.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Oglu, M. Z. M., & Zokirovna, O. A. (2023). MORFOLOGICHESKIE I MORFOMETRICHESKIE PARAMETRY PECHENI BELYX BESPORODNYX KRYC, PERENESSHIX EKSPERIMENTALYNUYU CHEREPNO-MOZGOVUYU TRAVMU POSLE MEDIKAMENTOZNOY KORREKЦИИ. *Journal Of Biomedicine And Practice*, 8(1).
2. Мустафоев, З. М., Бахронов, Ж. Ж., & Хидиров, З. Э. (2022). Яллиғланишга қарши дори воситалари полипрагмазиясида буйрак нефронларида рўй берадиган морфометрик ўзгаришлар. Биология ва тиббиёт муаммолари. *Самарқанд–2022*, 3, 177-181.
3. Эргашевич, Қ. Б. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ВА АХОЛИ САЛОМАТЛИГИ. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(2), 60-65.
4. Хидиров, Н. Ч. (2024). ОРОЛ ЭКОЛОГИК МУАММОСИНИНГ ИЖТИМОЙ—ФАЛСАФИЙ ТАХЛИЛИ. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(1), 425-432.

5. Исмоилов, О. И. (2024). СОҒЛОМ АВЛОД ВА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТ. *TADQIQOTLAR. UZ*, 48(1), 153-157.
6. Mustafo ogli, M. Z., & Ismoilovich, I. O. (2024). HISTOPATOLOGY OF KIDNEY TISSUE IN POLYPHARMASIA. *Journal of new century innovations*, 53(1), 104-109.
7. Мустафоев, З. М., Абдураимович, А. З., & Хидиров, З. Э. (2024). МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ, СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ ПОЧЕК ПРИ ПОЛИПРАГМАЗИИ аспирином, парацетамолом, ибупрофеном. *Miasto Przyszłości*, 46, 1177-1183.
8. Сулейманов, Р. И. (2024). ЯЛЛИҒЛАНИШГА ҚАРШИ 2 ТУРДАГИ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ ПОЛИПРАГМАЗИЯСИДА БУЙРАКЛАРНИНГ МОРФОМЕТРИК ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ЎРГАНИШ. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(2), 166-172.
9. ўғли Мустафоев, З. М., & Киямов, Б. Э. (2024). 2 ТУРДАГИ ЯЛЛИҒЛАНИШГА ҚАРШИ ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ БУЙРАКЛАР МОРФОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ. *SCHOLAR*, 2(6), 4-11.
10. Хидиров, З. Э., & ўғли Мустафоев, З. М. (2024). ЯЛЛИҒЛАНИШГА ҚАРШИ 3 ТУРДАГИ ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ БУЙРАКЛАР МОРФОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ. *SCHOLAR*, 2(6), 12-22.
11. Мустафоев, З. М. (2024). Сравнительная характеристика морфометрических параметров почек при полипрагмазии противовоспалительными препаратами. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 277-282.
12. Mustafo ogli, M. Z., Ismoilovich, I. O., & Ergashevich, K. B. (2024). Comparative Characteristics of the Morphometric Parameters of the Kidney in Polypharmacy with Anti-Inflammatory Drugs. *Miasto Przyszłości*, 48, 1316-1322.
13. O'G'Li, M. Z. M., & Farxodovna, X. R. (2024). BOSH MIYA SARATONI SABABLARI, BELGILARI, TASHXISLASH VA DAVOLASH. *Research Focus*, 3(1), 224-228.
14. Mustafo o'g'li, M. Z. (2023). EMFEZMATOZNI KARBOKUL. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 10(4), 106-110.
15. Мустафоев, З. М., Абдураимов, З. А., & Мавлонкулова, Д. М. (2023). МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОТДЕЛОВ НЕФРОНА КРЫС И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЭФФЕКТА ПОЛИПРАГМАЗИИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ. *Research Focus*, 2(11), 119-123.
16. Mustafo ogli, M. Z. (2023). OSHQOZON SARATONI-SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH. " GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 9(1).
17. Mustafoyevich, M. Z., Mahammad o'g'li, N. M., Zokir o'g'li, Z. M., & Mexrojidin o'g'li, B. X. (2023). INSON ORGANIZIMDA VITAMIN C

YETISHMASLIGIDA UCHRAYDIGAN SINGA KASALLIGI. *Scientific Impulse*, 1(12), 271-273.

18. Mustafo o'g'li, M. Z. (2023). TIBBIYOTDA IT TEXNOLOGIYALARIDA FOYDALANIB JIGAR SERROZINI DAVOLASH. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 10(4), 93-95.

19. Oglu, M. Z. M., & Zokirovna, O. A. (2023). МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕЧЕНИ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС, ПЕРЕНЕСШИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ ПОСЛЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ. *Journal Of Biomedicine And Practice*, 8(1).

20. Mustafoyev, Z. (2023). COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE KIDNEY IN POLYPHARMACY WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(4), 75-80.

21. Мустафоев, З. М., Абдураимов, З. А., & Мавлонкулова, Д. М. (2023). МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОТДЕЛОВ НЕФРОНА КРЫС И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЭФФЕКТА ПОЛИПРАГМАЗИИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ. *Research Focus*, 2(11), 119-123.

22. Мустафоев, З. М., Бахронов, Ж. Ж., & Хидиров, З. Э. (2022). Яллиғланишга қарши дори воситалари полипрагмазиясида буйрак нефронларида рўй берадиган морфометрик ўзгаришлар. Биология ва тиббиёт муаммолари. *Самарқанд–2022*, 3, 177-181.

23. Mustafoev, Z. M., Teshae, S. J., & Bakhrinov, J. J. (2022). Features Of Kidneys Exposed to Various Factors.

24. Zafarjon, M. (2022). ANALYSIS OF POLYPRAGMASIA PREVALENCE AND MORPHOLOGICAL CHANGES OF KIDNEYS. *YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR*, 105-108.

25. Mustafoev, Z. M. (2021). Morphological Parameters Of Kidney In Polypragmasia With Anti-Inflammatory Drugs. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(10), 33-37.

26. Norbekovich, T. B., Oblakulovich, K. S. O. S., Sadinovich, U. S., Mustafoevich, M. Z., & Akhmadjonovich, S. S. (2021). Polypragmasia as a risk factor causing complications in viral infection. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(2), 79-82.

27. Мустафоев, З. М. Ў. (2021). Сравнительная характеристика морфологических параметров почек при полипрагмазии противовоспалительными препаратами. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 622-630.

28. Мустафоев, З. М., & БАХРОНОВ, Ж. НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ. *НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ Учредители: Бухарский государственный медицинский институт, ООО "Новый день в медицине"*, (1), 286-288.